

Le rôle de la formation basée sur l'agir entrepreneurial dans l'acculturation agro-entrepreneuriale : Cas des formations de l'Office National du Conseil Agricole.

The role of training based on entrepreneurial action in agro-entrepreneurial
acculturation:

Case of the training courses of the National Office of Agricultural Council.

Auteur 1 : ABOUELFIDA Oumaima

Auteur 2 : ZAHRANE Tarik

ABOUELFIDA Oumaima, (Doctorante en Sciences de Gestion.)

Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech Maroc

ZAHRANE Tarik, (Enseignant chercheur)

Université Cadi Ayyad, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Marrakech Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ABOUELFIDA. O & ZAHRANE .T (2023). « Le rôle de la formation basée sur l'agir entrepreneurial dans l'acculturation agro-entrepreneuriale : Cas des formations de l'Office National du Conseil Agricole. », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 18 » pp: 697 –717.

Date de soumission : Mai 2023

Date de publication : Juin 2023

DOI : 10.5281/zenodo.8233754
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

Ce présent article a pour objet ultime de mettre en avant les apports qu'offrent les formations agricoles basées sur l'agir entrepreneurial pour promouvoir un point élémentaire qui est le développement de l'esprit entrepreneurial des agriculteurs traditionnels. Nous nous intéresserons à évaluer si les formations axées sur l'agir entrepreneurial ont un impact positif sur l'acculturation agro-entrepreneuriale. Pour ce faire, nous avons amorcé notre partie théorique en définissant les termes clés de notre thème à savoir : l'acculturation entrepreneuriale, la formation entrepreneuriale et enfin l'agir entrepreneurial. Ensuite et après définition de notre méthodologie de recherche poursuivie, nous avons entamé notre phase empirique qui se scinde en deux parties : une première partie qui s'intéresse à notre étude qualitative qui se présente sous forme d'une observation non participante en vue d'évaluer l'existence des fondements de l'agir entrepreneurial dans les formations à travers l'élaboration d'une fiche d'évaluation de la formation agricole menée par l'Office Nationale du Conseil Agricole de la région Marrakech-Safi au Maroc ;et une deuxième partie dans laquelle nous avons présenté notre organisme d'étude à savoir l'Office Nationale du Conseil Agricole de cette même région marocaine d'une part ,et avons administré un questionnaire auprès des agriculteurs bénéficiant de ladite formation d'autre part. La phase qui suit est celle de l'analyse des résultats. Ces derniers ont été analysés via le logiciel SPSS selon un test T de Student pour un échantillon unique. Les résultats de notre étude font ressortir que les formations basées sur les mécanismes et les fondements de l'agir entrepreneurial permettent un impact plus fort et significatif sur l'acculturation agro-entrepreneuriale.

Mots clés : Agir entrepreneurial, Entreprises agricoles, Formations, Structure d'accompagnement

Abstract

The ultimate purpose of this article is the highlighting of contributions offered by agricultural training based on entrepreneurial action to promote a basic point which is the development of the entrepreneurial spirit of traditional farmers. We will be interested in assessing whether action-entrepreneurial training has a positive impact on agro-entrepreneurial acculturation. To do this, we began our theoretical part by defining the key terms of our theme: entrepreneurial acculturation, entrepreneurial training and finally entrepreneurial action. Then, and after defining our research methodology, we began our empirical phase which is divided into two parts: a first part which focuses on our qualitative study which is in the form of a non-participant observation to evaluate existence of foundations of entrepreneurial action in training through the establishment of an evaluation sheet of agricultural training conducted by the National Office of Agricultural Council of the Marrakech-Safi region in Morocco and a second part in which we presented our study organization namely the National Office of the Council Agricultural of this same Moroccan region on the one hand, and administered a questionnaire to farmers benefiting from said training on the other hand. The next phase is the analysis of the results. These were analyzed using SPSS software according to a student's T-test for a single sample. The results of our study show that training based on the mechanisms and foundations of entrepreneurial action allows a stronger and meaningful impact on agro-entrepreneurial acculturation.

Keywords

Agricultural businesses, Entrepreneurial action, Training, Support structure.

Introduction

Le Maroc a connu une montée de l'intérêt octroyé au secteur agricole. Cette montée n'est qu'un résultat de son importance dans le produit intérieur brut marocain. Les efforts étatiques marocains se concrétisent par la mise en place des mesures gouvernementales pour accompagner les jeunes afin de concrétiser leurs projets entrepreneuriaux, et cela en vue de renforcer harmonieusement les plans agricoles marocains piliers notamment "Plan Maroc vert". Plan Maroc Vert a passé par plusieurs phases. La stratégie « Generation Green » est la dernière phase qui s'étale sur une dizaine d'année « 2020-2023 » et qui admet une vision agro-entrepreneuriale visant aussi bien la promotion d'une nouvelle classe moyenne d'agriculteurs que la promotion de l'entrepreneuriat agricole.

L'Office National du Conseil Agricole a développé plusieurs mesures visant à soutenir les entreprises actives dans le domaine agricole. Il offre un ensemble de services comprenant l'incubation, la formation, le coaching et le conseil adapté, ainsi que l'accompagnement des projets entrepreneuriaux locaux axés sur les besoins du territoire. En tant que structure moderne, il favorise également l'attrait des jeunes entrepreneurs et des organisations agricoles entrepreneuriales.

Cet article ambitionne de montrer l'intérêt qu'ont les formations sur l'amélioration de l'esprit entrepreneurial des agriculteurs tels qu'a été soutenu dans la littérature notamment par Hyttis et al, 2002 sans omettre Patrick SENICOURT et Thierry VERSTRAETE.

Cet intérêt de la formation entrepreneuriale pourra être accentué par l'agir entrepreneurial.

Schmitt C. (2016) nous a introduit l'agir entrepreneurial tout en montrant son importance dans l'amélioration de l'esprit entrepreneurial.

Donc, nous allons étudier le rôle des formations axées sur l'agir entrepreneurial dans l'amélioration de l'esprit entrepreneurial des agriculteurs traditionnels.

Partons de ce contexte, notre article traitera la problématique suivante : Dans quelle mesure les formations entrepreneuriales permettent-elles l'amélioration de l'esprit entrepreneurial des agriculteurs traditionnels ?

Nous allons aborder dans une première partie une analyse des concepts-clés à savoir : la culture entrepreneuriale, l'acculturation entrepreneuriale, la formation entrepreneuriale et enfin l'agir entrepreneurial, afin de bien comprendre et assimiler le lien entre l'ensemble des variables. Une deuxième partie sera mobilisée pour notre étude empirique qui visera une étude de l'effet à chaud de la formation mise par l'ONCA au profil des agriculteurs par l'adoption d'une

observation non participante afin d'évaluer l'existence de l'agir entrepreneurial dans la formation menée par l'ONCA, et l'administration d'un questionnaire auprès des agriculteurs bénéficiant de cette formation afin de juger l'existence d'une acculturation agro-entrepreneuriale.

1. Cadrage conceptuel

La définition de certains concepts-clés reste inévitable dans notre analyse théorique.

1.1. L'acculturation entrepreneuriale

Le développement de l'esprit entrepreneurial met en valeur plusieurs concepts clés, entre autres la culture entrepreneuriale.

La culture de manière générale a été définie par JOHANNISON (1984) comme les valeurs et croyances dont l'objectif est de réunir un groupe de personnes sous une même et unique vision équivalente du monde. Ainsi, selon l'UNESCO¹ la culture est « considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».

La culture a plusieurs facettes voire dimensions, nous allons arrêter notre attention sur son aspect entrepreneurial. La culture entrepreneuriale a été définie par JOHANNISSON² comme « une culture qui valorise les caractéristiques personnelles associées à l'entrepreneuriat (et donc l'entrepreneur) : l'individualisme, la marginalité, le besoin de réalisation personnelle, la prise de risque, la confiance en soi et les habiletés sociétales ; qui valorise également le succès personnel tout en pardonnant l'échec, qui encourage enfin la diversité et non l'uniformité et encourage le changement et non la stabilité ».

Le développement de la culture entrepreneuriale a été abordé par Hyttis et al, 2002³, il définit l'acculturation entrepreneuriale en tant que « stratégie de formation visant à développer une culture entrepreneuriale chez différentes catégories d'individus, qui consiste à les rendre plus proactifs dans leur vie de manière générale. On dépasse ainsi la stratégie de stimulation à la création d'entreprise, engagée dans une sphère professionnelle. »

1 Défini durant la conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982

2 Cité dans Le rôle de l'éducation à l'entrepreneuriat dans le développement de la culture entrepreneuriale des étudiants universitaires : Proposition d'un modèle théorique. Asli Amina¹, El manzani Noureddine²

3 cité Awareness of entrepreneurship: A theoretical reading Houda LECHHEB

Selon Hytti, 2002, deux phases sont essentielles pour forger des entrepreneurs ayant de bonnes qualités dans les sphères personnelles et professionnelles et qui sont dans un premier temps : une acculturation à l'esprit dès la jeunesse et puis après une formation à la création d'entreprise pour acquérir des compétences entrepreneuriales.

L'acculturation a donc pour but d'octroyer à la cible concernée un esprit entrepreneurial. Ce dernier a été défini par SURLEMONT et KEARNEY⁴ comme des capacités transversales qui se trouvent à un point intermédiaire entre les qualités personnelles et les connaissances et compétences clairement distinctes. Comme l'a mentionné Albert et Marion (1997), l'esprit d'entreprendre réside dans la détection des opportunités et la mise en place des ressources nécessaires pour les concrétiser en une entreprise

De ces faits, l'acculturation visant l'obtention d'un esprit entrepreneurial pourra être faite à travers l'outil de la formation, qui sera le point suivant de notre article⁵.

1.2. La formation : Outil de développement de l'esprit entrepreneurial

La formation à l'entrepreneuriat peut être considérée comme une multitude d'actions pédagogiques qui ont pour résultat l'octroi des attitudes et qualités indispensables pour améliorer l'esprit entrepreneurial.

La formation à l'entrepreneuriat permet d'octroyer aux personnes formées un ensemble de comportements et compétences afin de développer et améliorer leur esprit entrepreneurial.

Selon Patrick SENICOURT et Thierry VERSTRAETE⁶, une formation à l'entrepreneuriat s'intéresse à :

- Assurer un apprentissage par action au profit des étudiants, et les rapprocher de la réalité des entreprises ;
- Améliorer les capacités entrepreneuriales et inciter au comportement entrepreneurial qui pourra être adopté par les salariés et assimilé par les parties prenantes ;

⁴Cité dans :Expérimenter et coopérer pour apprendre à entreprendre Un livre de référence pour les équipes pédagogiques des cursus d'entrepreneuriat Caroline Verzat

⁵ Cité dans Quels enjeux pédagogiques pour une formation entrepreneuriale fondée sur l'apprentissage par l'action ? Olga Bourachnikova, Caroline Merdinger-Rumpler Dans *Entreprendre & Innover* 2019/3-4 (n° 42-43), pages 61 à 71

⁶ Apprendre à entreprendre Typologie à quatre niveaux pour la diffusion d'une culture entrepreneuriale au sein du système éducatif Patrick SENICOURT et Thierry VERSTRAETE*

- Former au processus entrepreneurial, afin d'aussi bien saisir les réalités évoquées qu'assurer la formation des entrepreneurs et les porteurs de projet.

Plusieurs outils peuvent être considérés comme cœur de la formation entrepreneuriale entre autres l'agir entrepreneurial, qui sera le point suivant traité par cet article.

1.3. L'agir entrepreneurial : au cœur de la formation entrepreneuriale

L'orientation vers l'agir entrepreneurial considère l'entrepreneur dans sa globalité à travers ses actions. Il vise la constitution d'une représentation globale et dynamique de l'entrepreneur (BYGRAVE et HOFER, 1991).

L'agir entrepreneurial est défini comme une situation où l'entrepreneur entreprend des actions chemin-faisant, visant son écosystème composé d'acteurs concernés, en établissant une intentionnalité qui lie un avenir désiré à un contexte actuel. (Schmitt, 2016).

Trois éléments peuvent être qualifiés de structurants de l'agir entrepreneurial selon Schmitt (2016) à savoir : la situation entrepreneuriale, l'importance de l'intentionnalité dans la recherche en entrepreneuriat et enfin la problématisation.

Trois éléments peuvent être qualifiés de structurants de l'agir entrepreneurial à savoir : la situation entrepreneuriale, l'importance de l'intentionnalité en recherche entrepreneuriale et enfin la problématisation.

La situation entrepreneuriale comme ciment de l'agir entrepreneurial

L'entrepreneur doit confronter son intentionnalité en tenant en considération son contexte et les personnes évoluant dans ce même contexte. Le passage de la vision à l'intentionnalité que nous devons emparer n'est que l'évolution caractérisant le passage de l'agir cognitif à l'agir entrepreneurial.

Dans cette notion de situation entrepreneuriale deux caractéristiques sont à mettre en exergue : la relation au temps et la problématisation.

L'importance de l'intentionnalité

Le lien qu'on établit entre la situation actuelle et celle souhaitée définit la particularité d'une situation entrepreneuriale. L'intentionnalité est la capacité dont dispose la personne pour se forger des représentations portant son empreinte au détriment des actions qu'il entreprend.

La perspective itérative de Schmitt, contrairement à celle classique et linéaire, avance que le futur qui est à l'origine du présent. La projection dans le futur qui conduit à une compréhension actuelle de l'environnement. Cela illustre l'intentionnalité.

Entreprendre c'est problématiser⁷

Contrairement à la logique rationnelle qui considère les situations entrepreneuriales de manière ontologique dissociant l'entrepreneur de la situation, la logique constructiviste considère la situation entrepreneuriale comme réalisation humaine ayant une intentionnalité et tenant compte du contexte, à un moment déterminé, par rapport à un projet en perspective (Sarasvathy, 2001). Il semble important d'intégrer dans ce rassemblement la dimension fins-moyens. Cette dimension joue un rôle crucial dans la synchronisation dynamique entre le contexte actuel et celui à venir.

La situation entrepreneuriale est un processus qui vise à créer de l'ordre à partir d'un désordre perçu, en lui donnant du sens et en garantissant un équilibre dynamique. (Schmitt, 2000).

La projection et la vision construites par l'entrepreneur dans le cadre de la situation entrepreneuriale fait émerger un nombre non négligeable de questions sous-jacentes à savoir : "quels sont les mécanismes en jeu permettant la construction du sens ?", "Comment permettre à l'entrepreneur de construire du sens", "Comment établir l'intentionnalité d'une situation entrepreneuriale ?". Ces questions renvoient aux dispositifs de développement d'un "espace de problématisation" ou "espace de problème" tel qu'avancé par Simon, 1996 ou Spielraum par Heidegger, 1964. Cet espace de problématisation relie l'ensemble des points constituant la situation entrepreneuriale.

Après avoir défini l'ensemble des concepts-clés de notre recherche, nous allons présenter notre modèle de recherche et nos hypothèses de recherche.

2. Cadrage Méthodologique

2.1. Modèle conceptuel et propositions de la recherche⁸

Tenter de répondre à notre problématique prédéfinie, nous allons adopter le modèle ci-dessous :

⁷ Les situations entrepreneuriales : Définition et intérêts pour la recherche en entrepreneuriat Christophe SCHMITT

⁸ Etabli par Nous même

Tableau N°1 : Modèle de recherche

Source : Etabli par Nous même

Ce modèle de recherche a pour objectif ultime d'étudier le rôle de la formation entrepreneuriale dans l'acculturation entrepreneuriale en mobilisant l'outil de l'agir entrepreneurial. Deux hypothèses de recherche se présentent :

H1 : Plus la formation entrepreneuriale est axée sur l'agir entrepreneurial plus l'impact sur l'acculturation entrepreneuriale est important.

H2 : la formation entrepreneuriale a un effet positif sur l'acculturation entrepreneuriale.

Notre étude aura comme base une association entre l'aspect qualitatif et celui quantitatif. Notre étude qualitative sera sous forme d'une observation non participante. Notre phase qualitative portera sur l'établissement d'une fiche d'évaluation de la formation qui sera assurée par l'Office National du Conseil agricole au profit des agriculteurs. Ainsi, qu'une évaluation de cette même formation en vue de savoir si les principes de l'agir entrepreneurial sont vérifiés.

Après cette première phase, nous allons administrer un questionnaire auprès des agriculteurs bénéficiant de cette formation axée sur l'agir entrepreneurial dans un objectif de déterminer l'effet à chaud post formation.⁹

Plusieurs dimensions ont pour objectif la mesure de l'évolution de la culture entrepreneuriale (Catherine Léger-Jarniou) à savoir : l'Esprit critique, la créativité, la confiance en soi, la réalisation de soi et enfin l'autonomie.

⁹ Cité dans ZAHRAANE T.(2019), De l'enseignement à l'éducation à l'entrepreneuriat : vers un changement de paradigme. Cas de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.,Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and Management (MJEIM) ISSN : 2509-0429
Volume 4, numéro 1 ;

3. Cadrage empirique

3.1. Présentation de l'organisme objet de l'étude¹⁰:

Créé conformément à la loi 58-12 et au Dahir N°1.12.67 du 4 Rabii I 1434 (16 Janvier 2013), l'Office National De Conseil Agricole (ONCA) a pour mandat de diriger, coordonner et surveiller la mise en œuvre de la stratégie du conseil agricole à l'échelle nationale. En tant qu'organisme public indépendant, doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, l'ONCA est gouverné par un conseil d'administration et dirigé par un Directeur Général.

En tant qu'interface entre la formation, la recherche et le conseil agricole, l'ONCA assure des actions de formation continue et des programmes de perfectionnement professionnel. Il diffuse également les résultats de recherches appliquées et les méthodes modernes de production, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles.

3.2. Formations au sein de l'Office National du conseil agricole :

En jetant notre concentration sur le contexte économique marocain, nous pouvons constater l'importance du secteur agricole. Ce constat se manifeste par l'implantation d'un nombre important de structures d'accompagnement dans le milieu agricole comme l'a déclaré M. Jaouad BAHAJI, Directeur Général de l'ONCA : « Nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre une stratégie de sortie progressive qui vise à assurer un impact positif et à pérenniser les résultats grâce à l'implication des professionnels. »

Le pilier II du Plan Maroc Vert vise un développement de l'agriculture solidaire. Cette démarche suit l'initiative nationale depuis 2017 prônant la dynamisation des coopératives existantes ou en cours de création, en des coopératives porteuses des projets agricoles entrepreneuriaux. Cela se concrétise par les programmes mis en place pour inciter les coopératives agricoles à réinventer leurs business model.

Ce programme garantit aux petits agriculteurs le passage du format classique des coopératives à des coopératives autonomes et structurées.

Il a pour objectif l'organisation des agriculteurs en coopératives agricoles.

Afin de baliser le terrain aux petits agriculteurs : Une nouvelle vision d'accompagnement et de responsabilisation des acteurs a donné naissance à une stratégie de conseil agricole. Afin de concrétiser cette stratégie, l'ONCA a organisé des forums provinciaux où les partenaires

¹⁰ Bulletin officiel : N°6128-10 rabii 2 1434

institutionnels et professionnels se réunissent en séance plénière lors d'ateliers pour discuter des thématiques d'action, évaluer les initiatives des coopératives et définir leurs besoins.

L'assistance de l'Etat des coopératives arrivera un jour à sa fin, cependant les coopératives doivent poursuivre le développement : pour garantir ce résultat, l'ONCA a décidé d'assurer un accompagnement durant deux ans. Donc, les coopératives doivent tenir régulièrement des assemblées générales afin de tisser des partenariats publiques et privées.

L'Etat marocain s'est trouvé face à un défi majeur à savoir : assurer de l'accompagnement en dépit de l'hétérogénéité de la population des coopératives.

Dans ce cadre, l'ONCA a classé les coopératives en coopératives :

- Opérationnelles de façon saisonnière ;
- Ayant suspendu leurs activités pour une raison particulière ;
- En phase de création.

L'incitation des petits agriculteurs à l'adoption de cette nouvelle orientation est expliquée par une seule et unique raison à savoir : l'augmentation du revenu de leurs projets. Ce résultat n'est pas fruit du hasard, mais par la participation de ces coopératives dans des foires internationales et par le tissage des joints ventures avec des entreprises internationales.

Dans le cadre de ces formations et dans la mise en œuvre régionale de la Stratégie Génération Green 2020-2030, un atelier d'assistance technique a été mis en œuvre afin d'identifier des idées de contractualisation de projets et de préparer un business plan au profit des jeunes et des femmes rurales. Dans ce sens l'Office National du Conseil Agricole organise le deuxième volet du programme des ateliers d'accompagnement des jeunes entrepreneurs agricoles. Ce programme s'adresse aux jeunes porteurs d'idées de projets agricoles, à condition que leur âge ne dépasse pas 40 ans.

Un choix des projets qui bénéficieront d'un financement et d'une élaboration des Business Plan se fera en suivant certaines étapes à savoir :

- Le remplissage des fiches suivantes :
- La sélection des fiches dont le projet répond aux objectifs SMART :
 - S : Spécifique ;
 - M : Mesurable ;
 - A : Atteignable ;
 - R : Réel ;
 - T : Temporel.

Les bénéficiaires de ce financement auront un crédit auprès du crédit agricole avec un taux d'intérêt de 1,75% et sans garanties personnelles.

3.1.1.1. Résultat et discussion

L'objectif primordial de notre étude est de savoir si les formations agricoles vérifiant les principes clés de l'agir entrepreneurial permettent une acculturation agro-entrepreneuriale. Nous avons donc, dans un premier temps, vérifié l'existence de l'agir entrepreneurial tel que défini par Schmitt (2016). Pour se faire, l'établissement d'une fiche d'évaluation visant à contrôler le respect des trois principes de l'agir entrepreneurial, à savoir : La situation entrepreneuriale ; L'importance de l'intentionnalité dans la recherche en entrepreneuriat et la problématisation, s'avère nécessaire. La méthode que nous avons mobilisée pour l'évaluation de la formation est l'observation non participante. En fonction de l'objectif de la recherche, l'observateur adopte une approche discrète sur le plan physique afin de ne pas altérer la situation naturelle et de préserver la présence d'un observateur non interventionniste mais visible pour les participants. (Hiroko NORIMATSU & Pascal CAZENAVE-TAPIE).¹¹ .L'évaluation s'est faite par le chercheur. (Voir **Annexe 1**).

Dans un deuxième temps, et après l'évaluation de la formation, et avoir s'assurer de l'existence de l'agir entrepreneurial, nous nous sommes dirigés vers les résultats et la cible de cette formation à savoir les agriculteurs afin d'évaluer l'aboutissement de cette formation.

Pour ce faire, nous avons opté pour un échantillonnage par convenance, en raison de l'accessibilité des agriculteurs juste après la formation. Ensuite, nous avons administré un questionnaire auprès de 79 agriculteurs afin d'évaluer l'effet à chaud de la formation sur leur acculturation agro-entrepreneuriale. Le questionnaire a été administré juste après la formation. (Voir **Annexe 2**)

L'analyse des données quantitatives collectées s'est faite par le logiciel SPSS.

Un test statistique est une procédure qui vise à fournir une règle de décision permettant, à partir des résultats d'un échantillon, de faire un choix entre deux hypothèses statistiques.¹² Nous avons opté pour un test T de Student pour échantillon unique, du fait que nous allons administrer le questionnaire une seule fois juste après la formation. L'analyse sur le logiciel SPSS nous a fourni les résultats présentés dans **Annexe 3**, avec un taux d'erreur de 5%.

¹¹Techniques d'observation en Sciences humaines et sociales ; Hiroko NORIMATSU* & Pascal CAZENAVE-TAPIE

¹²BELAID ROUMAÏSSA, Sur le Test Statistique "t"

Nous remarquons que l'ensemble des moyennes est supérieur à 3 donc la formation basée sur l'agir entrepreneurial permet une acculturation entrepreneuriale vu que nous avons opté pour une échelle de Likert de 5 points, sauf pour l'aspect financier qui est de 2,9 donc les agriculteurs ont toujours un problème à distinguer ce qu'est l'échec financier.

L'ensemble des écarts type sont supérieurs à 0,05 avec un intervalle de confiance de 95% donc nous notre hypothèse H0 est vérifiée. Donc, la formation basée sur l'agir entrepreneurial permet une acculturation agro-entrepreneuriale.

Pour notre premier Item, α n'est pas calculé en raison que la réponse a été unique pour l'ensemble des répondants (Ecart-type nul).

Conclusion

Notre article a abordé un ensemble de concepts clé dans l'objectif de répondre à notre problématique. Nous avons enchainé notre partie théorique par les définitions de la culture, pour ensuite creuser dans le fond de notre recherche et évoquer la culture entrepreneuriale qui guide au concept de l'acculturation.

Nous avons traité également le concept de la formation à l'entrepreneuriat et ses objectifs, pour enfin traiter l'outil de l'agir entrepreneurial, en évoquant ses principes clés à savoir : la situation entrepreneuriale, l'importance de l'intentionnalité et la problématisation.

Notre recherche a pu mettre la lumière sur les formations axées sur les fondements de l'agir entrepreneurial mises en place par l'ONCA et leur capacité à mener à une acculturation auprès des agriculteurs.

Pour ce faire, et après avoir établi une fiche d'évaluation de la formation entrepreneuriale, nous avons privilégié une observation non participante pour évaluer si la formation menée par l'Office National du Conseil Agricole de la région Marrakech Safi vérifie les principes fondamentaux de l'agir entrepreneurial, tel que défini par Schmitt (2016).

Avant de mener un entretien auprès des agriculteurs ayant bénéficié de la formation pour évaluer l'effet à chaud de cette formation et vérifier s'il y a une acculturation entrepreneuriale. L'agir entrepreneurial est par conséquent un instrument vigoureux pour l'atteinte d'une acculturation entrepreneuriale. Cependant, il est toujours conditionné non seulement par le respect de ses fondements mais aussi agit en fonction du contexte de la recherche menée.

Donc, comme toute autre recherche, la nôtre présente également une limite d'ordre méthodologique à savoir : le choix de notre méthode d'échantillonnage. L'échantillon par convenance pourra avoir un effet négatif sur la généralisation des résultats vu qu'il n'est pas toujours représentatif et par conséquence un biais d'échantillonnage.

Construire un modèle type basé sur les fondements de l'agir entrepreneurial sera notre ambition afin de développer plus notre travail de recherche.

BIBLIOGRAPHIE

LECHHEB H. (2020) Awareness of entrepreneurship: A theoretical reading. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*,

BELAID ROUMAÏSSA, (2020) Sur le Test Statistique "t", Mémoire de fin d'étude ;

ZAHRANE T. (2019), De l'enseignement à l'éducation à l'entrepreneuriat : vers un changement de paradigme. Cas de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech., *Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and Management (MJEIM)* ISSN : 2509-0429 Volume 4, numéro 1 ;

Bourachnikova O., Merdinger-Rumpler C. (2019), Quels enjeux pédagogiques pour une formation entrepreneuriale fondée sur l'apprentissage par l'action ? Entreprendre & Innover 2019/3-4 (n° 42-43) ;

NORIMATSU H. & CAZENAVE-TAPIE P.(2019) Techniques d'observation en Sciences humaines et sociales., 52ème Congrès International Société d'Ergonomie de Langue Française ;

ZAMMAR R., ABDELBAKIN. (2016) Université marocaine et culture entrepreneuriale: quels enjeux et quelles perspectives de développement ? *Université et entrepreneuriat* ;

Asli A. , El manzani N.(2016) Le rôle de l'éducation à l'entrepreneuriat dans le développement de la culture entrepreneuriale des étudiants universitaires : Proposition d'un modèle théorique. *Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation* ;

Hlady Rispal M., Estèle Jouison-Laffitte, (2015) La contribution des méthodes qualitatives au développement du champ de l'entrepreneuriat Revue de l'Entrepreneuriat 2015/1 (Vol. 14) ;

Christophe SCHMITT (2015) Les situations entrepreneuriales : Définition et intérêts pour la recherche en entrepreneuriat 9e Congrès de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE : PRATIQUES ET ENJEUX THEORIQUES Nantes, France, 20-22 mai 2015

Verzat C.(2011), Expérimenter et coopérer pour apprendre à entreprendre, Un livre de référence pour les équipes pédagogiques des cursus d'entrepreneuriat. Entreprendre & Innover 2011/3-4 (n° 11-12),

Léger-Jarniou C.(2008), Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes Théorie(s) et pratique(s). Revue française de gestion 2008/5 (n° 185),

SENICOURT P. et VERSTRAETE T.(2000), Apprendre à entreprendre Typologie à quatre niveaux pour la diffusion d'une culture entrepreneuriale au sein du système éducatif.

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche d'évaluation de formation

Intitulé de la formation :

Atelier d'accompagnement afin d'identifier des idées de contractualisation de projets et de préparer un plan d'action au profit des jeunes et des femmes rurales

Dates de la formation :

19/20/26 et 27 octobre 2022

Outils de la formation :

- Business Plan ;
- Plateforme ARDNA

Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?

Intitulé de l'objectif	Oui	Non
Remplissage des formulaires par les agriculteurs	X	
Comment établir un Business Plan	X	
Création de Compte sur la Plateforme ARDNA	X	

Grille d'évaluation de la formation :

Merci de renseigner votre degré de satisfaction par rapport à chacun des éléments ci-dessous.

- 1 : Pas du tout satisfaisant,
- 2 : Peu satisfaisant,
- 3 : Moyennement satisfaisant,
- 4 : Satisfaisant,
- 5 : Très satisfaisant.

	1	2	3	4	5
Contenu de la formation selon les fondements de l'agir entrepreneurial					
La formation donne lieu à la construction d'un scénario par rapport aux projets prédéfinis					X
La formation donne lieu à une capacité des agriculteurs à définir des problèmes pouvant soulever dans le processus entrepreneurial				X	
La formation permet une présentation des solutions potentielles par rapport aux problèmes définis				X	
La formation prend en considération les parties prenantes de chaque projet agricole				X	
La formation prend en considération la disponibilité et la particularité des moyens dont dispose chaque agriculteur					X
Pédagogie					
Qualité pédagogique du formateur (élocution, dynamisme, etc.)					X
Expertise du formateur (niveau de connaissance dans son domaine, etc.)					X
Qualité des supports de formation					X
Qualité des exercices et des activités					X
Adaptation au profil et au niveau des agriculteurs					X
Conditions matérielles					
Confort de la salle			X		
Accessibilité du lieu de formation					X

Horaires et pauses					X
État et disponibilité du matériel pédagogique			X		
Organisation générale					
La composition du groupe : par type d'agriculture	X				
La taille du groupe	X				
Durée de la formation					X

La formation répond-elle au principe de l'agir entrepreneurial ?

<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
--------------------------------------	---------------------------

Commentaires et appréciation générale :

En gros, la formation respecte les principes de l'agir entrepreneurial
--

Annexe 2 : Questionnaire portant sur la culture entrepreneuriale des agriculteurs marocains

Dans le cadre de l'évaluation de la culture entrepreneuriale des agriculteurs marocains nous souhaiterions recueillir votre avis quant à un certain nombre de principes entrepreneuriaux.

Merci de renseigner votre degré d'accord par rapport à chacun des éléments ci-dessous.

- 1 : Tout à fait en désaccord,
- 2 : En désaccord,
- 3 : Plus ou moins d'accord,
- 4 : D'accord,
- 5 : Tout à fait d'accord

En vous remerciant par avance, nous vous prie de croire, en l'expression de nos sincères salutations.

Autonomie	1	2	3	4	5
Je serai autonome					
J'aurai plus de liberté					
Je serai mon propre chef					
<i>Vos commentaires</i>					

Réalisation de soi	1	2	3	4	5
Je me réalise en tant qu'être humain					
J'aurai du pouvoir					
Je gagnerai plus d'argent (je n'aurai pas un revenu fixe)					
<i>Vos commentaires</i>					

Confiance en soi	1	2	3	4	5
Je serai responsable					
Je relèverai le défi					
Je m'engagerai dans un travail complexe et stressant					
<i>Vos commentaires</i>					

Créativité	1	2	3	4	5
J'ai envie d'agir					
J'ai envie de mettre en œuvre ma créativité					
J'aime se démarquer par rapport aux autres agriculteurs					
<i>Vos commentaires</i>					

Esprit critique	1	2	3	4	5
Je pourrai distinguer un échec financier					
Je pourrai distinguer un échec social					
Je pourrai distinguer un échec personnel					
Je pourrai distinguer une expérience utile					
Je pourrai distinguer une expérience utile pour le reste de ma carrière personnelle					
<i>Vos commentaires</i>					

Annexe 3 : Résultats du Test T pour échantillon Unique sur le logiciel SPSS

Statistiques sur échantillon uniques ¹³					
	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne standard	erreur
Je serai autonome	79	5,0000	,00000	,00000	
J'aurai plus de liberté	79	4,1392	,99659	,11212	
Je serai mon propre chef	79	4,3418	,67721	,07619	
Je me réalise en tant qu'être humain	79	4,8861	,31975	,03597	
J'aurai du pouvoir	79	4,6456	,48140	,05416	
Je gagnerai plus d'argent	79	3,4557	1,27900	,14390	
Je prendrai la responsabilité	79	4,7215	,65900	,07414	
Je relève le défi	79	4,1899	,62174	,06995	
Je m'engage dans un travail complexe et stressant	79	3,6582	1,23917	,13942	
J'ai envie d'agir	79	3,3418	1,14227	,12851	
J'ai envie de mettre en œuvre ma créativité	79	4,0253	,90546	,10187	
J'aime se démarquer par rapport aux autres agriculteurs	79	4,8861	,31975	,03597	
Je pourrai distinguer un échec financier	79	2,9367	,97851	,11009	
Je pourrai distinguer un échec social	79	3,0759	,99707	,11218	
Je pourrai distinguer un échec personnel	79	3,9114	1,32229	,14877	
Je pourrai distinguer une expérience utile	79	3,6456	1,13271	,12744	
Je pourrai distinguer une expérience utile pour le reste de ma carrière personnelle	79	4,2658	1,18439	,13325	

Source : Logiciel SPSS

¹³ Logiciel SPSS